

O‘QUVCHI-QIZLARNI MEHNAT VA KASB KO‘NIKMALARI VOSITASIDA IJTIMOIYLASHTIRISHDA O‘QITUVCHINING ROLI

Xidirova Durdona Muxtarovna

(TMS) Texnologiya menejment va kommunikasiya instituti
o‘qituvchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada o‘quvchi-qizlarni mehnat va kasb ko‘nikmalari vositasida ijtimoiylashtirishda o‘qituvchining roli, sinergetik ta‘limning mazmun mohiyati, axloqiy tarbiya komponentlari ilmiy nazariy jihatdan tahlil qilingan. SHuningdek maqolada sinergetik yondashuv asosida o‘quvchi-qizlarda axloqiy kompetentlikni rivojlantirishning didaktik hamda pedagogik tamoyillarini atroflicha o‘rganib chiqilgan.

Kalit so‘zlar: “Ijtimoiy faollik”, pedagogik muloqot, muloqot motivlari, ma’naviyat asoslari, ahloqiy tarbiya, umummilliy.

O‘quvchi-qizlarning ijtimoiy faolliklarini oshirish, yoshlarni har tomonlama qo‘llab-quvvatlash, ularning tashabbuslarini rag‘batlantirish aksariyat hollarda ta‘lim-tarbiya jarayonida o‘qituvchi tomonidan amalga oshiriladi. «Ijtimoiy faollik» shaxsning o‘ziga xos sifati bo‘lib, u insonda birdaniga paydo bo‘lmaydi, balki uzluksiz ta‘lim va mehnat jarayonida vujudga keladi. SHuning uchun ham faollikning dastlabki elementlari bolalik davrida shakllanadi. Maktabgacha va boshlang‘ich ta‘lim jarayonida bolalarda psixik jarayonlar rivojlanadi. Bu esa ularning insoniy qiyofasi shakllanishi, atrofdagilar va o‘ziga nisbatan munosabatlarning tarkib topishiga asos bo‘ladi. Bola ijtimoiy munosabatlarga kirishishi, tartib va qoidalarni o‘rganishi, faoliyatning har xil turlarini o‘zlashtirishi bilan kamolotga erishadi. Kamol topish jarayoni albatta atrofdagilar bilan faol munosabat tufayli amalga oshadi. Bola faolliksiz hech narsaga erisha olmaydi, axloqiy me‘yorlarni o‘zlashtira olmaydi. Shuning uchun uning faolligi maktabda o‘quvchilik paytlaridanoq ijtimoiy tus olishi juda muhimdir. SHunday qilib, ijtimoiy

faollikning shakllanishi shaxsning tarbiyalanishida, unda jamiyat talablariga xos xususiyatlar va fazilatlarining shakllanishida muhim o‘rin tutadi. Ijtimoiy faollikni oshirish va rivojlanishini tahlil qilish uchun shaxsning ijtimoiy kamol topishi asosiy tushuncha hisoblanadi. Pedagogik-psixologik adabiyotlarda e’tirof etilishicha, ijtimoiy kamol topish ajdodlarimiz to‘plagan ijtimoiy tajribani bola tomonidan o‘zlashtirish jarayonida amalga oshadi. Bu o‘zlashtirish avval boshdanoq insonning ijtimoiy muhit bilan o‘zaro faol munosabati tarzida namoyon bo‘ladi. Ta’lim oluvchilar ijtimoiy faolliklarini oshirishda o‘qituvchi qator pedagogik muloqot shart-sharoitlariga rioya qilishi zarur: birinchidan, o‘qituvchi o‘zi kunda munosabatga kirishadigan kishilarning turli psixofiziologik, ijtimoiy holatini inobatga olib, o‘quvchilar, ota-onalar va sinf rahbarlari bilan muloqotning mazmuni, usuli, ritmi va xarakterini belgilab olib bilishi zarur. Ikkinchidan, o‘qituvchi muloqot motivlari, ob’ekti, predmeti, vazifalari, va nihoyat, natijalarini oldindan bashoratlash layoqatini egallashi zarur. O‘qituvchining maslahatlari quruq nasihatdan, fikrlari avvaldan yodlab olingan iqtiboslardan, o‘qitish usuli an’anaviy metodlardan iborat bo‘lib qolsa, o‘quvchiga umuman ta’sir ko‘rsatmasligi, balki, hatto aks ta’sir ko‘rsatishi mumkin. Yosh avlodda ijtimoiy faollikni tarbiyalash jarayonining samaradorligi ta’minlash uchun quyidagilarni hisobga olish lozim: pedagoglarning yoshlar bilan birgalikda amalga oshiradigan faoliyatini o‘zaro hamkorlik asosida tashkil etish; – pedagogik muloqot prinsipi doirasida talaba-yoshlarning ma’naviy-axloqiy bilimlar, madaniyat yutuqlari, an’analarga bo‘lgan ijobiy munosabatini shakllantirish; – har bir shaxsning qiziqishlari, ehtiyojlari, madaniy boyliklarni o‘zlashtirishga bo‘lgan intilishlarini jamoaning qiziqishlari va intilishlari bilan uyg‘unlashtirish; – pedagoglarning o‘quvchi-yoshlar bilan hamkorlikdagi faoliyatini ular duch keladigan individual qiyinchiliklarni bartaraf etishga yo‘naltirish; – ma’naviy-axloqiy rivojlanish ijtimoiy hayot muammolari bilan bog‘langandagina to‘laqonli ahamiyat kasb etadi va shaxsning axloqiy tanlovni amalga oshirishlariga xizmat qiladi. Yoshlarni ijtimoiy faolligini oshirish sohasida ularni ijtimoiy

munosabatlarga kirishishga tayyorlashda bir qator pedagogik holatlarga e'tibor qaratiladi: umummilliy madaniy ma'naviy qadriyatlar asosida o'zini jamiyatning faol fuqarosi sifatida his qilishga tayyorlik; yoshlarda fidoyilik hamda o'zaro madaniy hamkorlik hissining rivojlanganligi; ajdodlar va yosh avlod orasidagi ma'naviy-madaniy ijtimoiy birdamlikning shakllanishi. O'qituvchining ta'lim oluvchilar ijtimoiy faolliklarini rivojlantirish sohasidagi kompetensiyalarining mavjud darajasini oshirish borasida quyidagi ilmiy-metodik tavsiyalarni berish mumkin. 1. O'qituvchilarning ta'lim oluvchilarda ijtimoiy faollik ko'nikmalarini rivojlantirishga qaratilgan faoliyatini quyidagi yo'nalishlarda tashkil etish zarur: – har bir o'qituvchi o'z kasbiy kompetentligini oshirib borishi, bunda quyidagi mexanizmdan foydalanishi lozim: – o'z-o'zini rivojlantirish rejasini tuzish va unga amal qilish; – ta'lim muassasasi tomonidan o'qituvchilarning xohish-istaklarini nazarda tutgan holda, o'zaro tajriba almashish maqsadiga qaratilgan ijodiy guruhlar tashkil etish; – malaka oshirish tizimining qat'iy faoliyatini ta'minlash; – pedagogik kengash, seminar va konferensiyalarda faol ishtirok etish; – ilmiy tadqiqot ishlari bilan shug'ullanish, metodik maqolalar yozish va chop ettirish; – har bir ta'lim muassasasi o'z imkoniyati doirasida o'qituvchilar ijodiy faoliyatini rag'batlantirish tizimini ishlab chiqish. 2. Shuningdek, fan o'qituvchilari, xususan, guruh rahbarlari muayyan ta'lim muassasasi va guruh jamoasining o'ziga xos imkoniyatlariga tayangan holda quyidagilarni amalga oshirishlari zarur: – «ijtimoiy faollik»ning zaruratini o'quvchilar ongiga chuqur singdirish uchun ota-onalar va mahalla bilan hamkorlikda ish olib borish; – o'quv jarayonidan tashqari rejali tadbirlar tashkil etish; – xalqimizga xos bag'rikenglik, tashabbuskorlik, mehnatsevarlik, sabrbardoshlilik kabi fazilatlarni tarkib toptirishga qaratilgan hadislar, rivoyatlar, hikmatli so'zlarni har bir o'rganiladigan mavzu mazmuniga me'yorida singdirishga e'tibor berish; – dinshunoslik, dunyo dinlari tarixi, adabiyot, ma'naviyat asoslari, milliy g'oya kabi fanlarni o'qitishda ko'proq ijtimoiy faollikni tarkib toptirishga ahamiyat qaratish va shu asosida ma'naviy-axloqiy tarbiyani amalga oshirish; –

o‘quvchi-yoshlarni respublikadagi Baynalmilal madaniyat markaziga tashriflarini uyushtirish va bu orqali turli millat vakillari bilan do‘stona muloqotni kengaytirish lozim; – o‘quvchi-yoshlar bilan «Ijtimoiy faollik nima uchun kerak?», «Zamondoshlarimiz ibрати», «Vatan taraqqiyotida mening hissam», «Ona Vatanimning buyuk farzandlari», «O‘zbekistonlik ekanimdan faxrlanaman», «O‘smir va qonun», «O‘quvchilar tomonidan sodir etilayotgan jinoyat va huquqbuzarliklarni oldini olish», «Vatan mehridan yuksalayotgan avlod», «Vatanga xizmat qilish buyuk maqsadim», «YUrtim tarixini o‘rganaman», «Giyohvandlik – asr vabosi», «Taqdirni qo‘l bilan yaratatur inson», «Korrupsiya – kelajakka tahdid », «Konstitutsiya va qonun talablariga qat‘iy rioya qilish ma’naviy saviyamiz va madaniyatimizning asosiy mezoniga aylanishi shart» kabi mavzularda insholar tanlovi, davra suhbatlari, ma’naviyat soatlari, targ‘ibot tadbirlari, seminartreninglar o‘tkazish. O‘qituvchi kasbiy muloqot madaniyat uning barcha hatti-harakatida, ta’lim maqsadi va vazifalarin qo‘ya bilishi va unga erisha olishida o‘z ifodasini topadi. O‘qituvchi turli yoshdagi, har xil jinsga mansub ta’lim oluvchilar shaxsi bilan ishlar ekan, ularning psixologik xususiyatlari, ular voyaga etayotgan oilaviy muhit sharoitlarini hisobga olgan holda, ta’lim oluvchilar bilan o‘zaro munosabatini samimiyat negizida tashkil eta olmas, bu orqali o‘quvchi shaxsini tarbiyalash, ularga samarali ta’lim berish vazifasini muvaffaqiyatli hal eta olmas ekan, uning kasbiy muloqot madaniyatiga egaligi haqida gap ham bo‘lishi mumkin emas. Aynan shaxs taraqqiyoti holatlarini boshqara bilish, unda muayyan bilim va tushunchalarni tarkib toptira olish, ularda muayyan ijtimoiy orientatsiyani mustahkamlash, nazariy-ijodiy tafakkur va foydali mehnat malakalarini singdirish o‘qituvchining haqiqiy o‘qituvchiligini belgilab beradi. Ta’lim oluvchilar ijtimoiy faolliklarini oshirishga yo‘naltirilgan pedagogik jarayonlarga ta’sir etuvchi bir qator o‘ziga xos omillar mavjudligini o‘qituvchi albatta nazarda tutishi kerak. Ular: – ta’lim oluvchi faollashuviga ta’sir etuvchi sub’ektlar; – shaxs ijtimoiy faolligining individualligi; – turli jins vakillari ijtimoiy faolligiga xos xususiylik; – shaxsni qamrab olgan ijtimoiy

muhit; – ta’lim oluvchilarning ijtimoiy faollashuvini rag‘batlantiruvchi pedagogik jarayonlar kabilar. O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasida yoshlarni tarbiyalash va ularning bandligini ta’minlashda maktabdan tashqari ta’limning zamonaviy usullari va yo‘nalishlarini joriy etish, o‘quvchilarda ta’lim olishga kuchli motivatsiyani shakllantirish, yoshlar ta’lim-tarbiyasi uchun qo‘shimcha sharoitlar yaratishga qaratilgan kompleks chora-tadbirlarni o‘z ichiga olgan beshta tashabbusni amaliyotga tatbiq etish ta’lim tizimining ustivor yo‘nalishlari sifatida belgilab qo‘yilgan. O‘qituvchining ta’lim oluvchilar jamoasi bilan ijobiy munosabat o‘rnatishining birlamchi motivi uning kasbiy burchidir, zero, unga jamiyat tomonidan yosh avlodni tarbiyalash va ta’lim berish vazifasi yuklatilgan. Tabiiyki, o‘qituvchining o‘quvchilar bilan muloqoti doimiy ravishda uning xarakter xususiyatlari, qiziqishlari, ehtiyojlarini o‘rganishga yo‘naltirilsagina, u o‘z pedagogik faoliyatida o‘quvchilar bilan muloqot qilishning nozik qirralarini egallab olishi mumkin. O‘qituvchi o‘quvchilarini haqiqatan yaxshi bilib olsagina, beradigan bilimlari negizida ularning har biri bilan to‘g‘ri muloqot yo‘sinini o‘rnata oladi va qo‘ygan maqsadlariga erisha biladi. O‘qituvchi madaniyatining yana bir muhim ko‘rsatkichi o‘quvchilar jamoasini shakllantirishning turli yo‘nalishlaridan foydalana bilishda namoyon bo‘ladi. O‘qituvchi o‘quvchilar jamoasini yagona organizm sifatida qabul qila bilishi va u bilan to‘g‘ri munosabat o‘rnata olishi, jamoaviy va individual ehtiyojlarni uyg‘unlashtira olishi kerak. O‘qituvchi sinf jamoasi bilan muloqotga kirishar ekan, o‘z o‘quvchilaridan birortasini nazardan qochirmasligi lozim. Ta’lim oluvchi shaxsi bilan tenghuquqlilik asosida, uning shaxsiga hurmat bilan munosabatda bo‘la oladigan o‘qituvchigina yuksak muloqot madaniyatiga ega bo‘la oladi. Bunday o‘qituvchi o‘quvchilarni tushunishga, unga yordam berishga tayyor turadi va o‘z navbatida ulardan ko‘mak so‘rashdan, ular bilan samimiy muloqotda bo‘lishdan cho‘chimaydi. Tabiiyki, bunday muloqot madaniyati o‘qituvchining nufuziga salbiy ta’sir ko‘rsatmaydi, balki sifat jihatidan o‘zgacha tusga ega bo‘ladi. O‘qituvchi turli

xil xarakter va temperament egalari bilan doimiy muloqotda bo'lgani sababli o'qituvchi doimiy ravishda muloqot usullarini yangilab turishi, unga ijodiy yondashishiga to'g'ri keladi.

Adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 31 dekabr 2019 yildagi «Uzluksiz ma'naviy tarbiya konsepsiyasini tasdiqlash va uni amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida» gi №-1059 sonli Qarori

2. Jamoldinova.O.R YOshlar sog'lom turmush madaniyatini rivojlantirishda uzviylik va uzluksizlik tamoyillari amal qilishining pedagogik mexanizmlarini takomillashtirish.P.f.d. darajasini olish uchun yozilgan diss. Toshkent: JDPI . 2015 - 100 b

3. M.H.Ergasheva «Avesto»dagi falsafiy g'oyalarga sinergetik yondashuv (ontologik va gnoseologik tahlil) P.f.bo'yicha falsafa d., ilmiy darajasini olish uchun yozilgan diss., avtoreferati. Samarqand 2017

4. Knigin A.N. Mejdistsiplinarnost: osnovnaya probleme // Vestnik Tomskogo Gosudarstvennogo universiteta, 2008. №3(4), -S.17-18.

5. Xaken G. Sinergetika: uchenie o vzaimodeystvii. – Moskva-Ijevsk, 2003. –S.232.

6. Shostka V.I. Metodologiya sovremennoy nauki i problema formirovaniya mejdistsiplinarnogo podxoda Voprosi duxovnoy kulturi filosofskie nauki, -S.39. 10. Moren E. Metod. Priroda. Prirodi. – M.: Progress-Traditsii, 2005. -S.457.